

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

NAVOIY LIRIKASIDA SHAMOL TIMSOLINING POETIK TALQINI

Munisjon HAKIMOV,

O'zR FA Davlat adabiyot muzeyi Nodir qo'lyozmalar bo'limi mudiri, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.1888773>

Annotatsiya. Maqolada Alisher Navoiy lirikasida shamol obrazining poetik kategoriya sifatida shakllanishi va semantik vazifalari tadqiq etiladi. Tahlil jarayonida shamol (sabo, nasim, bod, sarsar, qyun va boshqa obrazlar) oddiy tabiat hodisasi emas, balki oshiq ruhiyati, ishq drammatizmi, makon va harakat, shuningdek, irfoniy ma'nolarni ifodalovchi ko'p qirrali badiiy vosita ekanligi ochib beriladi. Navoiy g'azallari misolida shamol obrazining psixologik, falsafiy va tasavvufiy qatlamlari tahlil qilinib, uning lirik qahramon ichki dunyosi bilan uzviy bog'liqligi ilmiy jihatdan asoslanadi.

Kalit so'zlar: Alisher Navoiy, lirika, shamol obrazi, sabo, nasim, sarsar, poetik kategoriya, ishq semantikasi, irfoniy ramz, lirik qahramon.

Аннотация. В статье рассматривается образ ветра в лирике Алишера Навои как самостоятельная поэтическая категория. Показано, что ветер (собо, насим, бод, сарсар, вихрь и др.) выступает не как простое природное явление, а как сложный художественный символ, выражающий психологические состояния лирического героя, драматизм любовного переживания, пространственно-временное движение и ирфонийские смыслы. На материале газелей Навои анализируются поэтические, философские и суфийские аспекты образа ветра и его роль в формировании динамики лирического сознания.

Ключевые слова: Алишер Навои, лирика, образ ветра, sabo, nasim, поэтическая категория, любовная семантика, ирфонийская символика, лирический герой.

Annotation. This article examines the image of wind in the lyrics of Alisher Navoi as an independent poetic category. The study demonstrates that wind (sabo, nasim, bod, sarsar, whirlwind, etc.) in Navoi's poetry functions not merely as a natural phenomenon, but as a multidimensional artistic symbol expressing the psychological state of the lyrical subject, the dynamics of love, spatial movement, and mystical meanings. Through textual analysis of Navoi's ghazals, the paper reveals the poetic, philosophical, and Sufi dimensions of the wind image and substantiates its role as a key semantic mechanism structuring lyrical experience.

Key words: Alisher Navoi, lyrics, wind image, sabo, nasim, poetic category, love symbolism, mystical interpretation, lyrical subject.

Navoiy g'azallarida shamol (sabo, nasim, bod, samum, yel, sarsar va h.k.) kompleks tarzda tahlil qilinar ekan, uning badiiy, semantik va irfoniy qirralari namoyon bo'ladi. Bunda shamol stixiyasi quyidagi vazifalarni bajaruvchi markaziy poetik kategoriya sifatida namoyon bo'ladi:

1. Navoiy she'riyatida shamol inson ko'nglidagi anduh va iztiroblarni harakatga keltiruvchi botiniy omildir. Bu yerda shamol tashqi muhit qismi emas, balki ruhiy jarayonning badiiy ifodasiga aylanadi.

“G'aroyib us-sig'ar”ning 546-baytida shunday misralarni o'qiymiz:

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Ko 'ngluma anduh yelidin g'uboredur yana,

Go 'yiy ani qo 'zg 'ag 'an chobuksuvoredur yana.[1:567]

(Mazmuni: Ko 'nglimda anduh shamoli yana shiddatkor chavandoz qo 'zg 'aganidek g'ubor ko 'tardi.)

Baytda shamol («anduh yeli») inson ruhiyatidagi yashirin g'amni faol holatga keltiruvchi kuch sifatida tasvirlanadi. «G'ubor» esa ichki beqarorlik ramzi bo'lib, shamol uni oshkor qiladi va lirik qahramonning iztirobli tabiatini namoyish etadi.

2. Ishq drammatizmida shamol oshiq va ma'shuq o'rtasidagi nozik va beqaror munosabatlarni boshqaruvchi ro'hiy mexanizm vazifasini o'taydi. U gohida vasl yo'lini to'sib turuvchi ramziy masofa sifatida namoyon bo'ladi.

Magar yel hojib o 'lmish gulshani ko 'yig 'a ul gulning,

Ki, moni 'dur borurg 'a xasta bulbuldin fig 'on anda[2:30], –

deydi shoir g'azallaridan birida. Shamol («el») ma'shuq ko'yiga yo'l olgan oshiqning fig'onini to'xtatuvchi «hojib» (darvozabon) timsolida keladi. Shamol bu o'rinda oshiq bilan ma'shuq o'rtasidagi ramziy masofani saqlab turadigan va vasl yo'lini to'liq ochib bermaydigan to'siq-quvvatga aylanadi.

3. Poetik makonni jonlantirishda shamol markaziy rol o'ynaydi. U lirik qahramonning jismoniy makonda barqaror joyi yo'qligini va uning doimiy sargardonligini ifodalaydi.

Charx jismim tufrog 'in ohim yelidin sovurub,

Hajr dashtida quyundek qildi sargardon meni.[3:610]

«Oh yeli» oshiqning jismoniy vujudini (tuprog'ini) makon bo'ylab sovuradi va uni quyunga aylantiradi. Shamol bu yerda o'zgarmas tasvirni harakatdagi ishq dramasiga aylantirib, oshiqning na yo'li, na ixtiyori qolgan makon harakatini tashkil etadi.

4. Irfoniy tafakkurda shamol – moddiylikdan kechib, ilohiy olam sari intilish bosqichidir. U adabiy-irfoniy an'anada ba'zan ilohiy fayz, g'aybiy yordam va rahmoniy imdod ma'nosida, ba'zan esa g'urur va xudbinlik ma'nosini anglatgan holda qo'llanadi. Shayx Shahobiddin Suhravardiyga ko'ra, xushbo'y shamol bashorat, surur va xursandchilik ma'nosini ifodalaydi. U shunday deydi: «Bir lahza shunday tafakkurga cho'mdimki, bu xushbo'y bod nima ekan, bu shirin hid qaerdan kelmoqda – buning aniq javobi topilmadi. Shu damlarda beixtiyor qalbinga bir farog'at kirib keldi». Bu holat esa uning o'zini unutgani, nafsidan g'ofil bo'lgani sababli edi. Chunki Qur'onda aytilganidek: «Allohni unutdilar, bas, U ham ularga o'z nafslarini unuttirdi» («Hashr» surasi, 19-oyat). Har qachon bog' tomonidan bir shamol esib, uning ovozi eshitilsa, garchi bu shamolning manbasi yoki sababi anglanmagan bo'lsa-da, u qalabda orzu uyg'otardi. [4:178]

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

U solikni moddiy mavjudlikdan ajratib, ma'naviy kamolot sari yetaklaydi.

Masalan:

Sabo ham loladin qonlig' kafan qil,

Chu yoqting jismi uryoning'a ani, [3:645]

baytida «sabo» irfoniy ma'noda «fano» (ma'naviy o'lim) holatini tayyorlovchi vositadir. U oshiq jismini kafanlashi orqali uni moddiy olamdan uzib, ilohiy vasliga tayyorlaydi. Bu – shamol vositasida ruhiy yengillikka erishish va ma'naviy yuksalishning ramziy ifodasidir.

Xulosa sifatida aytish mumkinki, Navoiy lirikasida shamol poetik kategoriya darajasiga ko'tarilib, tabiat, inson ruhiyati va borliq harakati o'rtasidagi uzviy bog'liqlikni ta'minlovchi markaziy badiiy vositaga aylanadi. Shuning uchun ham shamol obrazi Navoiy poetikasida nafaqat tasviriy detal, balki ishq dramasi, ruhiy kechinma va irfoniy ma'nolarni birlashtiruvchi muhim semantik markaz sifatida alohida ilmiy ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Алишер Навоий. Тўла асарлар тўплами. X жилдлик. I жилд. – Т.: Ғ.Ғулом номидаги нашриёт-матбаа ижод уйи, 2011. 804 б.
2. Алишер Навоий. Тўла асарлар тўплами. X жилдлик. II жилд. – Т.: Ғ.Ғулом номидаги нашриёт-матбаа ижод уйи, 2011. 772 б.
3. Алишер Навоий. Тўла асарлар тўплами. X жилдлик. IV жилд. – Т.: Ғ.Ғулом номидаги нашриёт-матбаа ижод уйи, 2011. 840 б.
4. دکتر سید جعفر سجادی. فرهنگ اصطلاحات و تعبیرات عرفانی - تهران: طهوری، ۱۳۷۰.